

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ УСТОЙЧИВОГО РОСТ ПРЕДПРИЯТИЙ**Салиев Баходир Камилович**

Доцент Ташкентского государственного экономического университета, к.э.н.

Soliyevbahodir708@gmail.com

Аннотация: В статье предпринята попытка обосновать эконометрическую модель, основанную на данных финансовой отчетности хозяйствующих субъектов, влияющих на темпы роста объема продаж продукции, товаров, работ и услуг, а также внутренних экономических факторов, влияющих на экономическую и финансовую стабильность предприятия.

Ключевые слова: Баланс, активы, обязательства, собственный капитал, объем продаж, источники финансирования, финансовые взаимоотношения, рентабельность собственного капитала

Обеспечение благополучия населения посредством устойчивого экономического роста входит в число приоритетных направлений стратегии «Узбекистан-2030», что имеет особое значение. Согласно этой стратегии, планируется «довести валовой внутренний продукт до 160 миллиардов долларов, а его показатель на душу населения - до 4 тысяч долларов».

Увеличение валового внутреннего продукта требует резкого роста объемов производства и сбыта продукции за счет рациональной организации деятельности каждого хозяйствующего субъекта, рационального использования нового оборудования и технологий, повышения производительности труда и эффективного использования материалов и т. д. Как известно, увеличение объемов производства и сбыта продукции имеет большое значение, конечно, при изучении вышеупомянутых факторов по отдельности. Однако изучение их взаимозависимости и выявление неиспользованных возможностей, обусловленных всеми внутренними и внешними факторами, имеет еще большее значение.

Главная цель углубленного и всестороннего изучения возможностей увеличения объема производства и продаж хозяйствующих субъектов - дать объективную оценку темпов его роста. При решении этой задачи основным источником информации является бухгалтерский баланс хозяйствующих субъектов. Поскольку он отражает имеющиеся ресурсы (материальные и финансовые ресурсы) и источники их формирования, которые

составляют материальную основу деятельности хозяйствующих субъектов. С этой точки зрения существует строгая детерминированная взаимосвязь между ресурсами (активами хозяйствующего субъекта - A) и их источниками формирования (собственными - X_s и заёмными - M капиталами), которую можно выразить в следующей форме:

$$A = X_s + M \quad (1)$$

На основе указанной балансовой модели повышение качества ресурсов хозяйствующего субъекта может быть достигнуто, с одной стороны, за счет увеличения источника средств, а с другой — за счет изменения соотношения между ними. Учитывая существование строгой функциональной связи между элементами баланса, как показано в (1) выше, выражаем их изменение - темп увеличения или уменьшения (Δ) следующим образом:

$$\Delta A = \Delta X_k + \Delta M. \quad (2)$$

Если учесть, что изменение объема собственного капитала хозяйствующего субъекта зависит главным образом от дивидендной политики (соотношение выплаченных дивидендов и реинвестированной прибыли - показатели I_f) и изменений акционерного капитала, то мы можем немного модифицировать приведенную выше модель и свести ее к виду

$$A = X_{kч} + I_f + M \quad (3).$$

Здесь $X_{kч}$ – собственный капитал после вычета реинвестированной прибыли, т.е.

$$X_{kч} = X_k - I_f. \quad (4)$$

Из приведенной выше модели видно, что хозяйствующий субъект может использовать три источника финансирования своей деятельности: **(а)** результат собственной хозяйственной деятельности (реинвестированная прибыль); **(б)** увеличение уставного капитала (выпуск дополнительных акций, взносы и пожертвования); **(в)** привлеченные средства (получение банковского кредита, выпуск облигаций и т. д.).

Хорошо известно, какие из вышперечисленных источников, считающихся основными источниками финансирования, являются предпочтительными, а какие — менее привлекательными. Наша цель — не их оценка, а рассмотрение возможностей моделирования источников финансирования с учетом большого числа факторов, влияющих на их изменение.

Исходным элементом моделирования является подготовка оценочной бухгалтерской отчетности. Для этого целесообразно использовать следующие методы: **(а)** прогнозирование отдельных элементов отчета на основе динамики отдельного показателя, позволяющего достаточно полно описать деятельность хозяйствующего субъекта; **(б)**

прогнозирования отдельных элементов отчета на основе динамики и взаимозависимости его отдельных статей.

Одним из обобщающих показателей эффективности и результативности деятельности хозяйствующего субъекта является объем продаж (Q), и в зависимости от его роста можно оценить развитие хозяйствующего субъекта. Потому что рост объема продаж в определенном смысле приводит к пропорциональному росту активов хозяйствующего субъекта. С этой точки зрения, соотношение между темпом роста объема продаж (t) и темпом роста активов (ΔA) можно выразить как

$$\Delta A = A * t \quad (5)$$

Источником финансовых ресурсов, необходимых для обеспечения роста активов, является собственный капитал. В структуре частного капитала основное внимание следует уделять реинвестированной прибыли (If), поскольку не всегда возможно увеличить уставный капитал. С этой точки зрения, учитывая факторы, влияющие на рост собственного капитала – долю реинвестированной прибыли (d), рентабельность продаж (Px) и объем продаж (S), его рост можно описать как

$$\Delta X_k = d * P_x * S (1 + t) \quad (6)$$

Таким образом, источник дополнительных средств (Qmm), необходимых для обеспечения роста активов, можно рассчитать следующим образом:

$$Q_{mm} = \Delta A - \Delta I_f = A * t - d * P_x * S (1 + t) \quad (7)$$

Если экономический субъект имеет фиксированную структуру источников финансирования, то есть если он достиг оптимального уровня соотношения собственного и заемного капитала, то по мере увеличения его капитала источники заемных средств также пропорционально увеличиваются, то есть если коэффициент финансовой зависимости равен

$$C = M / X_c \quad (8)$$

(в фиксированном соотношении), то форму вышеуказанной модели можно немного модифицировать и свести к следующей форме:

$$\Delta M = C * \Delta X_c \quad (9)$$

Если мы подставим эту корреляцию в приведенную выше формулу и немного изменим ее с математической точки зрения, то получим следующую формулу:

$$t = \frac{d * R_x}{1 - d * R_x} \quad (10)$$

Как видно из представленной модели, повышение экономической эффективности хозяйствующего субъекта зависит от двух основных факторов: рентабельности частного капитала (R_x) и коэффициента реинвестирования прибыли (d). Если учесть, что рентабельность самого частного капитала зависит от таких факторов, как рентабельность продаж (R_s), рентабельность ресурсов (Q_a) и коэффициент финансовой зависимости (S), то приведенную выше модель можно выразить следующим образом:

$$t = \frac{d * C * R_s * Q_a}{1 - d * C * R_s * Q_a}$$

(11)

Представленная модель носит строго детерминистический характер и отражает связь между экономической эффективностью хозяйствующего субъекта и определяющими её факторами, выраженными темпом роста объёма продукции. Эти факторы позволяют описать различные аспекты финансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта – производственный (оборот ресурсов), финансовый (источники средств), взаимоотношения между собственниками и управляющими хозяйствующего субъекта (дивидендная политика) и эффективность хозяйствующего субъекта (рентабельность продаж).

Использованная литература

Список литературы 1. Вольте Йорг. Сборник формул для анализа экономического предприятия. М., «Финансы и статистика», 2010 2. Савиных В.Н. Математическое моделирование производственного и финансового управления / В.Н. Савиных. - М.: КноРус, 2018. - 256 с.